

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВОДОРОДА ДЛЯ ГОРОДСКОГО АВТОТРАНСПОРТА

© 2025 *Александрова А.А., Сердюк А.И.*

Показано, что получение водорода для городского автотранспорта электролизом воды предназначено для работы только с чистой достаточно дорогой дистиллированной водой с содержанием железа не выше 1 мг/дм^3 , хлоридов 2 мг/дм^3 и сухого остатка 3 мг/дм^3 . Для этого может потребоваться примерно 25 миллиардов кубометров пресной воды в год, что эквивалентно потреблению воды в стране с населением 62 миллиона человек. Отходом обратноосмотического метода обессоливания воды является концентрат солей. Природной водой, соответствующей требованиям для получения водорода, обладают только воды озера Байкал, содержащие сульфаты и хлориды в малых количествах: в среднем концентрация сульфатов - $5,2 \text{ мг/дм}^3$, хлоридов - $0,5 \text{ мг/дм}^3$.

Ключевые слова: автотранспорт, экология, водород, очистка воды, обратный осмос, парниковый эффект.

Введение. Городской автотранспорт, работающий на бензине, природном газе и дизельном топливе, является основным загрязнителем атмосферы городов токсичными компонентами выхлопных газов: оксидом углерода, оксидами азота и несгоревшими углеводородами. Нейтрализаторы выхлопных газов автотранспорта превращают эти компоненты в безвредные вещества, такие как углекислый газ, воду и молекулярный азот. Но был и остается в выбросах преобладающий по количеству парниковый углекислый газ. Кроме всего прочего используемое топливо для автотранспорта: является исчерпаемым природным сырьем. Ведутся работы по применению водорода в качестве автомобильного топлива [1-3]. В мире в 2023 году было продано 14,5 тысяч автомобилей, работающих на водороде.

Проблема создания энергосберегающих технологий является одной из главных задач современного техногенного общества. Успехи в развитии водородных технологий продемонстрировали, что использование водорода и водородсодержащих топлив приводит к качественно новым показателям в работе энергетических систем. Преимущество водородной энергетики в том, что водород можно не сжигать, а электрохимически окислять, используя катализатор - платину, то есть непосредственно превращать в электроэнергию, минуя стадию сжигания. В этом случае намного выше КПД двигателя, абсолютно отсутствуют выбросы, нет никаких тепловых загрязнений. Водород также считается хорошим энергетическим топливом. Большинство авиа-, автопроизводителей, а также производителей водных судов сейчас очень активно работают в этом направлении. Британские эксперты прогнозируют взрывной рост продаж автомобилей с водородными двигателями, начиная с 2025 года. По сути, водородный транспорт, это тот же электромобиль, только с другим аккумулятором.

Анализ последних исследований и публикаций. Работа двигателей внутреннего сгорания на водороде имеет ряд преимуществ [1-4]. Емкость водородного аккумулятора в десять раз больше емкости литий - ионного. Баллон с 5 кг водорода заправляется около 3 минут, его хватает до 500 км пробега.

Плюсы водородного двигателя:

- не выбрасывает в атмосферу загрязняющие вещества, в том числе и диоксида углерода;
- имеет высокий уровень КПД, например, у двигателя внутреннего сгорания (ДВС) он составляет около 35%, а у водородного — от 45%;
- пробег на 1 кг водорода в 2,5-3 раза больше, чем на эквивалентном ему по энергоемкости и объему галлона (3,8 л) бензина;
- бесшумная работа двигателя;
- более быстрая заправка — особенно в сравнении с электрокарами;
- сокращение прямой зависимости от углеводородов, запасы которых не бесконечны.

Целью работы является оценка экологических проблем, возникающих при получении водорода с целью его использования в качестве автомобильного топлива.

Основной материал. Рассмотрим минусы, которые имеются у водорода, как топлива для городского автотранспорта. Водород обладает высокой летучестью, проникает даже в небольшие щели и легко воспламеняется. Возникающие при этом пожары являются источником выброса большого количества загрязняющих веществ в атмосферу [4, 5].

Водород имеет очень низкую объемную теплоту сгорания по сравнению с природным газом, бензином и дизельным топливом. Рассмотрим один из самых давно известных распространенных способов производства водорода - электролиз воды [2, 3]. Это метод синтеза водорода, обеспечивает достаточно высокую чистоту конечного продукта. Сопутствующим «бонусом» в этом технологическом процессе становится получение кислорода, не менее важного продукта. На долю электрохимических методов получения водорода приходится примерно 3% получаемого в мире водорода, однако по существующим оценкам, доля водорода, получаемого электрохимическим методом, будет увеличиваться в связи с сокращением запасов природного газа и нефти.

Для изготовления катодов при электролизе воды используется обычная сталь. Катод иногда активируют путем осаждения на его поверхность никеля, содержащего серу или металлов платиновой группы В качестве анодов при электролизе водных щелочных растворов используют углеродистую сталь, на которую электрохимически наносят никелевое покрытие толщиной 100 мкм. Такой анод сохраняет достаточную коррозионную устойчивость в щелочных растворах даже при наличии $1,5 \cdot 10^3$ пор на 1 м^2 . Малый износ такого анода даже при большей пористости гальванического покрытия объясняется забиванием пор продуктами коррозии стальной основы. Никелирование анода переводит его в пассивное состояние и делает нерастворимым в области потенциалов, при которых происходит выделение кислорода. В качестве электролита для электролиза воды с целью повышения ее электропроводности применяют растворы едкого кали или едкого натра. В электролит также вводят 2 – 3 г/дм³ бихромата калия ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) для подавления коррозии стали. Пригодной для электролизера считается вода с удельной электрической проводимостью не выше 10^{-3} См/м, содержащая не более 10 мг/дм³ хлоридов и до 3 мг/дм³ железа.

В природной воде содержится семь основных ионов: четыре катиона – натрий, калий, магний и кальций и три аниона – гидрокарбонаты, сульфаты и хлориды. Так как катионы натрия, калия и магния относятся к первой группе металлов, то на катоде будет восстанавливаться водород из молекулы воды. На катоде выделяется водород, а в прикатодном пространстве образуются гидроксиды натрия, калия или магния:

Рассмотрим процессы, протекающие на аноде.

1. Анион - сульфат (SO_4^{2-}). На аноде идут процессы окисления, но сера в сульфатах уже имеет максимальную степень окисления +6 и больше окисляться не может. Следовательно, на аноде будет выделяться кислород из молекулы воды, а в прианодном пространстве образуется серная кислота.

2. Анион - гидрокарбонат (HCO_3^-). На аноде идут процессы окисления, но углерод в гидрокарбонатах уже имеет максимальную степень окисления +4 и больше окисляться не может. Следовательно, на аноде будет выделяться кислород из молекулы воды, а в прианодном пространстве образуется угольная кислота.

Правда может быть побочный эффект, а именно, от проходящего тока раствор может нагреться и тогда гидрокарбонат термически разложится на карбонат, углекислый газ и воду.

3. Анион - хлорид (Cl^-). На аноде идут процессы окисления воды, но хлориды также окисляются с образованием молекулярного хлора (Cl_2). Следовательно, на аноде будет выделяться кислород из молекулы воды и хлор из хлориданиона.

Применение минерализованной воды, содержащей хлориды, в том числе морской, электрический разряд, который генерирует кислород на аноде, превращает ионы хлорида в соленой воде в очень токсичный, высококоррозионный газообразный хлор (атмосферный воздух ПДК_{мр} = 0,1 мг/м³, ПДК_{сс} = 0,03 мг/м³, класс опасности – 2).

Для электролиза воды, содержащей ионы хлора, используют электроды из драгоценных металлов. Так, например, при электролизе водного раствора хлорида натрия используется оксидно-рутеновый анод (рутений – платиновый металл, цена которого составляет 20% стоимости золота), так как электроды из углеродистой стали с никелевым покрытием очень быстро разрушаются. Кроме того, необходима очистка водорода от примесей хлора и разработка мероприятий по уменьшению загрязнения хлором окружающей среды.

Однако, для питания промышленных электролизеров рекомендуется применять более чистую воду; проводимость не выше 10^{-4} См/м, с содержанием железа не выше 1 мг/дм³, хлоридов - 2 мг/ дм³ и сухого остатка - 3 мг/ дм³ [2, 3]. Таким требованиям приблизительно соответствует дистиллированная вода по ГОСТ Р 58144—2018 [6]. Суммарное содержание хлоридов в ней не превышает 0,5 мг/л, железа не выше 0,05 мг/ дм³, сухого остатка - 3,2 мг/ дм³, а удельная электрическая проводимость при 20°C не выше $4,3 \cdot 10^{-4}$ См/м. Такая вода производится по технологии, основой которой является двухступенчатый обратный осмос - 100% дистиллят. Стоимость этой воды составляет не менее 60 руб/дм³ (60 тыс.руб/м³). Но побочным продуктом ее получения (отходом) является концентрат солей, который частично обезвоживают упариванием и затем захороняют или же сбрасывают в природные водоемы. Максимальное солесодержание концентрата при этом не может превышать 50 - 140 г/дм³ [7]. Поэтому применение обратного осмоса для опреснения-концентрирования шахтных вод, которые имеются в больших количествах в ДНР, с концентрацией выше 10 -15 г/дм³ экономически нецелесообразно [7].

Содержание хлоридов в природной воде зависит от сезонности и уровня минерализации воды. Например, в водоемах северной части России норма хлоридов в воде не выше 10 мг/дм^3 , а для южных регионов характерно значение от 10 до 100 мг/дм^3 . Происхождение хлоридов в воде обусловлено природными источниками. Данные соединения есть практически в каждом природном источнике воды - реках, озерах, скважинах, ручьях, колодцах. Содержание хлоридов в озерах и реках колеблется от доли грамма до нескольких граммов на литр, в морях количество хлорид-ионов составляют 87% от массы всех анионов, поэтому уровень их концентрации в морях и подземных водах позволяет отнести их к перенасыщенным растворам и рассолам. Средняя концентрация хлорид-иона в мировом океане - 19 г/дм^3 (19000 мг/дм^3).

Существуют 4 основных метода удаления хлоридов из воды, однако, в силу химико-физических свойств эффективность данных методов разная. В промышленных и домашних условиях снижение повышенного содержания хлоридов в воде проводят следующими способами [7]:

- 1) очистка хлоридов в воде с помощью сорбции;
- 2) ионные фильтры для воды от хлоридов;
- 3) озонирование;
- 4) обратный осмос для очистки воды от хлоридов.

Сорбция - первый метод удаления хлоридов из воды. Но сильно растворимые и самые распространенные хлориды в воде, такие как хлориды натрия, магния и кальция, обладают низкой склонностью к сорбции, поэтому данным способом можно очистить воду лишь от труднорастворимых веществ: хлорида серебра, хлорида меди, хлорида свинца и хлорида ртути. Суть данного способа очистки воды от хлорид-ионов состоит в том, что поступающие вместе с жидкостью вещества задерживаются на фильтрующей поверхности сорбционных фильтров с повышенной поглощающей способностью. Данный метод очистки воды от хлоридов можно использовать в бытовых целях в совокупности с иными методами водоподготовки.

Второй способ – ионный обмен. Ионообменные фильтры для очистки от хлоридов в воде используются в промышленности и для частных домов. Сущность метода снижения хлоридов в воде состоит в том, что специальная смола при контакте с водой поглощает отрицательно заряженные ионы всех солей. На выходе образуются ионы металлов: натрия, кальция, магния. Процесс помогает снизить жесткость воды.

Третий способ – озонирование. Озон - это сильный окислитель, под его влиянием хлориды превращаются в нерастворенные вещества, которые удаляются из воды путем механической фильтрации. Вдобавок при такой обработке происходит дезинфекция воды. Для осуществления процесса необходимы специальные системы для очистки воды от хлорида натрия. Как правило, озонаторы используются в промышленности и на водоочистительных станциях ввиду высокой стоимости, а также опасности чистого озона для жизни человека, в быту такие устройства не используются. Промышленная очистка воды от хлоридов с помощью озона уходит в прошлое. На смену приходят методы очистки хлоридов в воде с помощью обратного осмоса.

Однако, очень часто при превышении концентрации хлоридов увеличивается также минерализация воды. В этом случае, для очистки воды от минерализации, в том числе и от хлоридов, эффективным является только метод обратного осмоса. Очистка воды от хлоридов и других солей обратным осмосом заключается в наличие полупроницаемой мембраны, которая беспрепятственно пропускает молекулы воды, при этом удерживая молекулы растворенных веществ.

Для этого необходимо, чтобы примеси (концентрат) постоянно отводились от поверхности мембраны в канализацию, иначе не удастся обеспечить нужное осмотическое давление. Этот процесс происходит под действием сил обратного осмоса. Обратный осмос - наиболее эффективное и выгодное решение, если в воде много хлоридов. Но одноступенчатым обратным осмосом с точки зрения экономики получают только питьевую воду с содержанием не ниже 1000 мг/дм³. Побочным отходом является концентрат солей, который вредит окружающей среде.

Переход на водород позволит уменьшить количество выбросов углекислого газа, что необходимо для борьбы с глобальным потеплением климата. Однако для этого водород должен производиться экологически чистыми способами. В настоящее время существует три основных способа производства водорода: зеленый, синий и серый [3].

Зеленый способ подразумевает электролиз воды — источник питания постоянного тока подключается к двум электродам, которые находятся в воде. В результате на катоде образуется водород, а на аноде — кислород.

Синий водород получают путем паровой конверсии метана из природного газа. При таком производстве в атмосферу выбрасывается даже большее количество углекислого газа, чем при сжигании природного газа.

Серый же водород считается самым грязным источником водородного топлива, так как для его производства используются все остальные ископаемые виды топлива.

Синий и серый методы дают 95 % синтезированного в мире водорода, который перед использованием в качестве топлива очищают от примесей, отравляющих катализатор. В качестве побочного продукта выделяется диоксид углерода, в количестве большем, чем при прямом сжигании природного газа и каменного угля. Кроме того, водород в этом случае является невозобновляемым источником энергии.

Еще одним из менее распространенных методов получения водорода – биохимическое разложение или пиролиз органики [3]. Иными словами – разложение органики при помощи бактерий или термической обработки.

Исходным сырьем для этого могут служить отходы сельского хозяйства и пищевых производств:

1. Птичий помёт и другие побочные продукты животноводства.
2. Отходы рыбных, соко- и мясокомбинатов.
3. Некоторые виды технических культур, специально выращенных для получения биомассы.

При переработке всех этих биоматериалов при помощи специальных бактерий образуется синтез-газ, в основном, состоящий из метана и углекислого газа. Продуктом переработки метана является водород и углекислый газ. Получение водорода таким путем относится к возобновляемым источникам энергии, но доля его невелика.

Отсюда следует, что единственным оптимальным решением для борьбы с глобальным потеплением климата является производство зеленого водорода. Однако он стоит около 5 долларов США за 1 кг, что в два раза дороже, чем серый водород. Поэтому в настоящее время ученые работают над способами удешевления зеленого водорода хотя бы до 1 доллара за 1 кг. Но его высокая стоимость является не единственной проблемой.

Таким образом, электролизеры для получения водорода предназначены для работы только с чистой достаточно дорогой дистиллированной водой. Увеличение объемов производства зеленого водорода может усугубить глобальную нехватку пресной воды. Для получения 1 кг водорода с помощью электролиза требуется около 9 - 10 кг дистиллированной воды.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, для работы грузовиков и ключевых отраслей промышленности на зеленом водороде может потребоваться примерно 25 миллиардов кубометров пресной воды в год, что эквивалентно потреблению воды в стране с населением 62 миллиона человек. Отходом обратноосмотического метода обессоливания воды является концентрат солей. Природной водой, требуемой для получения водорода, обладают только коренные воды озера Байкал, содержащих сульфаты и хлориды в малых количествах: в среднем концентрация сульфатов - 5,2 мг/дм³, хлоридов - 0,5 мг/дм³. Содержание гидрокарбонатов в водах Байкала в разные годы находится в пределах 64-72 мг/дм³. Но они практически не мешают процессу электролиза воды для получения водорода [8].

Кроме того, следует учитывать, что в настоящее время отсутствуют трубопроводы и распределительные системы для транспортирования водорода, что делает невозможным быстрый переход на водород, как основной источник энергии.

Стоит также отметить, что возможно в будущем вообще не придется синтезировать водород. По мнению некоторых ученых, большие запасы водорода имеются в недрах Земли, в том числе и в ДНР. Более того, уже даже существуют скважины, из которых его добывают. Это дешевый и экологичный способ получения топлива, но это уже будет невозобновляемый источник энергии.

Выводы. Таким образом, применение водорода в качестве автомобильного топлива в настоящее время улучшит экологическую ситуацию в местах использования автотранспорта, но ухудшит в местах получения водорода любым из трех известных методов: электролизом воды, из природного газа и из каменного угля. Сюда можно отнести образование большого количества отходов при дистилляции воды – концентрата солей, а также сохранение на прежнем уровне выбросов углекислого газа при получении водорода из природного газа и других горючих ископаемых.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Белобородов, С. С. Возобновляемые источники энергии и водород в энергосистеме: проблемы и преимущества: монография / С. С., Белобородов, Е. Г. Гашо, А. В. Ненашев. – Санкт-Петербург: Научное издательство, 2021. – 151 с. – ISBN 978-5-6047314-3-7.
2. Козлов, С. И. Водородная энергетика: современное состояние, проблемы, перспективы / С. И. Козлов, В. Н. Фатеев ; под ред. Е. П. Велихова. – 2-е изд. – Москва: Газпром ВНИИГАЗ, 2022. – 504 с. – ISBN 978-5-89754-105-8.
3. Романов, А. С. Водородная энергетика: сравнительный анализ способов получения водорода / А. С. Романов // Научные записки молодых исследователей. – 2023. – Т. 11, № 3. – С.73–80.
4. Александрова, А. А. Проблемы экологической безопасности водородной энергетика для автотранспорта / А. А. Александрова, А. И. Сердюк // Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. – 2023. – №1 (67). – С.9-13.
5. Александрова, А. А. Проблемы пожарной безопасности при использовании водорода в качестве автомобильного топлива / А. А. Александрова, А. И. Сердюк // Научный журнал. Пожарная и техносферная безопасность: проблемы и пути совершенствования. – 2022. – Вып. 2(12). – С.27-31.
6. ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная. Технические условия: национальный стандарт Российской Федерации: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 мая 2018 г. № 280-ст: введен впервые: дата введения 2021-07-01 / разработан ЗАО «ЦИКВ». – Москва: Российский институт стандартизации, 2022. – 12 с.
7. Резников, Ю. Н. Шахтные и карьерные воды. Концентрирование, использование, обессоливание и комплексная переработка: монография / Ю. Н. Резников, В. Г. Львов, В. В. Кульченко. – Донецк: Каштан, 2003. – 242 с. – ISBN 966-8292-24-3.
8. Шпейзер, Г. М. Гидрохимическая характеристика озера Байкал / Г. М. Шпейзер, Н. А. Селина, Е. И. Иванова // Журнал Современные наукоемкие технологии. Раздел «Экология и рациональное природопользование». – 2007. – № 8 – С. 99-100.

Поступила в редакцию 05.12.2024 г., рекомендована к печати 09.01.2025 г.

ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN OBTAINING HYDROGEN FOR URBAN VEHICLES

Aleksandrova A.A., Serdiuk A.I.

It has been shown that the production of hydrogen for urban vehicles by electrolysis of water is designed to work only with clean, rather expensive distilled water with an iron content of no more than 1 mg/dm³, chlorides of 2 mg/dm³ and a dry residue of 3 mg/dm³. This may require approximately 25 billion cubic meters of fresh water per year, which is equivalent to the water consumption in a country with a population of 62 million people. The salt concentrate is a waste of the reverse osmotic method of desalination of water. Only the waters of Lake Baikal containing sulfates and chlorides in small quantities have natural water that meets the requirements for hydrogen production: on average, the concentration of sulfates is 5.2 mg/dm³, and chlorides is 0.5 mg/dm³.

Keywords: motor transport, ecology, hydrogen, water purification, reverse osmosis, greenhouse effect.

Александрова Александра Александровна
магистрант факультета инженерных и
экологических систем в строительстве ФГБОУ ВО
«ДОННАСА».
Российская Федерация, ДНР, г. Макеевка
E-mail: aleksandrova.a.a-izos-4@donnasa.ru

Aleksandrova Aleksandra Aleksandrovna
Master student at Faculty of Engineering and
Environmental Systems in Construction of Donbas
National Academy of Civil Engineering and
Architecture,
Russian Federation, DPR, Makeevka

Сердюк Александр Иванович
доктор химических наук, профессор, профессор
кафедры техносферной безопасности ФГБОУ ВО
«ДОННАСА»,
Российская Федерация, ДНР, г. Макеевка
E-mail: ecoalserdiuk@rambler.ru

Serdiuk Aleksandr Ivanovich
Doctor of Chemical Sciences, Professor, Professor at
Technosphere Safety Department of Donbas National
Academy of Civil Engineering and Architecture,
Russian Federation, DPR, Makeevka